

УДК 633.331.

СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДА ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАРНИНГ ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Ж.Қ.Шадманов

к.х.ф.н., к.и.х., ПСУЕАИТИ, Тошкент

Б.Ў.Бегимкулов

к.х.ф.ф.д –ИТПИТИ, Термиз

Х.Т.Бекмуродов

к.х.ф.ф.д – ИТПИТИ, Термиз

Аннотация: Ушбу мақолада Республикамизнинг қишлоқ хўжалик ҳаётида бир қанча ижобий ишлар амалга оширилишига қарамай кузги бугдойдан кейин такрорий экинлар экилиб парвариш қилинганда тупроқ унумдорлигини ошириш бўйича маълумотлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: ПСУЕАИТИнинг Сырдарё вилояти тажриба хўжалиги, ўғит меъёрлари, экин турлари, такрорий экинлар, экинлар ўсиши ва ривожланиши.

Аннотация: В данной статье, несмотря на реализацию ряда положительных мероприятий в сельскохозяйственной жизни нашей Республики, приводятся сведения о повышении плодородия почвы при посадке и уходе за озимой пшеницей повторных культур.

Ключевые слова: опытное хозяйство ПГУЭАИТИ, Сырдарьинская область, нормы удобрений, виды культур, повторные посевы, рост и развитие сельскохозяйственных культур.

Abstract: In this article, despite the implementation of several positive activities in the agricultural life of our Republic, information on the increase in soil fertility when repeated crops are planted and cared for after winter wheat.

Key words: pilot farm of PSUEAITI, Syrdarya region, fertilizer standards, crop types, repeated crops, crop growth and development.

Кириш. Бугунги кунда ер юзида яшаётган 6,5 миллиард аҳолидан 1,1 миллиарди сув тақчиллигида кун кечирмоқда. Россия Фанлар Академиясига қарашли Сув муаммолари илмий-тадқиқот институтини директори В.Данилов-Данильянни маълумотига кўра, 2025 йилга бориб, сув тақчиллигида яшаётган аҳолини сони 3 миллиарддан ортиб бориши ва яшаётган аҳолини 40 фоизини ташкил қилиши кутилмоқда.

Шартли суғориладиган деҳқончилик қилинадиган мамлакатларда бор сувни катта қисми ўсимликларни суғоришига сарфланади.

Маълумки, ғўза нормал ўсиб ривожланиши учун унинг ўсув даврида ҳамма жойда бир хил бўладиган 500-600 мм атмосфера ёғингарчилиги минимум ҳисобланади. Атмосфера ёғингарчилиги миқдори 500-600 мм дан кам бўлган районларда ғўзани кўшимча суғориш зарур.

Ўзбекистонни пахта экиладиган минтақаларда атмосфера ёғингарчилиги 100-200 мм дан ошмаслиги туфайли, ғўза кучли илдиз системага эғалигига, қурғоқчиликка нисбатан чидамлилигига қарамасдан республикамизда пахтачилик фақат сунъий суғоришга асосланган.

Суғоришдан мақсад, тупроқда нам етишмаган даврда, ўсимликнинг сувга бўлган талабини қондиришдан иборат ва экинларни суғоришда фойдаланиладиган сувнинг жамғармасига боғлиқ, чунки ана шу пахта экиладиган территорияда жуда кам миқдорда

ёғингарчилик бўлади ҳамда иссиқлик ва ёруғликнинг жуда катта бўладиган запасидан, сув камчил бўлгани учун, ҳаммавақт ҳам интенсив фойдаланилмайди.

Тупроқ юзасидан намнинг буғланиши ҳам термик режимга қараб иқлим зоналари бўйича бир хил эмас. Масалан, Қорақалпоғистон ва Хоразм вилоятларининг шимолий районларида буғланиш бир йилда қарийиб 900-1000 мм ни ташкил этади. Бу ушбу минтақаларда ёғадиган ёғин миқдорига нисбатан 9-10 барабар кўп нам буғланишини кўрсатмоқда.

Кейинги йилларда Республикамизнинг қишлоқ хўжалик ҳаётида бир қанча ижобий ишлар амалга оширилди. Бунга мисол қилиб экинлар структурасида экинлар сонини кўпайиши, ғаллачиликни жадал суръатлар билан кириб келиши, суғориладиган ерлардан йил бўйи унумли фойдаланиб бир йилда икки дон хосили олишга эришилаётганлиги қишлоқ хўжалигимиздаги ютуқларимизнинг бир қисми хисобланади.

Шулардан келиб чиқиб, Қарши чўлининг тақир тупроқлари шароитида дон ва дон-дуккакли экинлардан бир йилда икки дон хосили олиш ва ушбу экинларни тупроқ унумдорлигига таъсири бўйича тажрибалар олиб борилди. Тажриба тўрт такрорлашда ўтказилиб, ҳар бир бўлакчани майдони 120 м²ни ташкил қилди. Тажрибада 8 та вариант ўрганилиб, тадқиқот объекти –кузги буғдой ва такрорий экин мош. Тажрибада фосфорли ўғитларни 70%и, калийли ўғитларни 100%и, маҳаллий ўғитларни ҳам 100%и кузги хайдов остига солинди.

Материаллар ва услублар: Илмий тадқиқотлар ПСУЕАИТИнинг Сирдарё филиалида олиб борилди. Дала тажрибалари ПСУЕАИТИда қабул қилинган «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (СоюзНИХИ, 1963), «Методика полевых опытов с хлопчатником» (СоюзНИХИ, 1981) ва «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (ЎзПИТИ 2007) услубий қўлланмага риоя қилинган ҳолда амалга оширилди.

Тадқиқот натижаларининг муҳокамаси: Тажрибадан олинган маълумотларга қараганда тажриба даласи тупроқларидаги озика моддаларнинг дастлабки миқдори, хусусан гумус миқдори 0-30 см қатламда 0,816%ни, азот 0,081%ни, фосфор 0,164%ни ташкил этди. Кузги буғдой йиғиштириб олингандан сўнг олиб борилган ёзги таҳлиллар шуни кўрсатдики, тупроқдаги гумус миқдори назорат вариантыда дастлабкисига қараганда 0,040%га камайди. 2,3,4,5 вариантларда эса бу кўрсаткични ошганлигини кўришимиз мумкин. Гектарига 40 тонна гўнг солинган вариантларда гумус миқдори дастлабкисига қараганда 0,031%га, маъдан ўғитларни №РК 50:50:50 кг/га меъёри билан 20 тонна гўнг биргаликда берилган вариантда бу кўрсаткич 0,006%га ошганлиги кузатилди. Уч ва олти тонна гилмоя солинган вариантларда эса гумус миқдори юқори даражада ошмаганлиги кузатилди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, тупроқдаги гумус миқдори такрорий экин мошдан кейин кескин суръатда ошганлиги кузатилди. Тажрибанинг 2,3,5,6,8-вариантларида гумус миқдорини энг юқори суръатда ошганлигини кўриш мумкин. Бунда кузги буғдойнинг илдиз ва анғиз қолдиқларини микробиологик жараёнлар таъсирида парчаланиши оқибатида дастлабки миқдорига қараганда тегишли равишда 0,025-0,018-0,020-0,018-0,017%га ошишига олиб келди. Қолган вариантларда ҳам ушбу қонуният кузатилди..

Тажриба маълумотларидан кўриниб турибдики, такрорий экин сифатида дон-дуккакли экинларни экиш тупроқдаги гумус миқдорини сезиларли даражада оширади, айниқса маҳаллий ўғитларни шудгор олдидан солиш ҳамда маъдан ўғитларни маҳаллий ўғитлар билан биргаликда қўллаш тупроқ қувватини бирмунча барқарорлаштиради.

Тупроқдаги бундай ижобий ўзгаришлар экинларни (кузги буғдой, мош) ривожланиши ва дон хосилдорлигига ҳам ижобий таъсирини кўрсатди. Олинган маълумотларга қараганда

кузги буғдойдан энг юқори дон хосили маъдан ўғитларни йиллик №ПК 200:140:100 кг/га меъёрлари қўлланилган вариантда кузатилди-53,1ц/га. Маъдан ўғитларнинг йиллик меъёрлари №ПК 150:100:75 ва 100:75:50 кг/га қўлланилганда дон хосилдорлиги тегишли равишда 50,7 ва 46,0 ц/гани ташкил этди.

Маълумотлардан кўриниб турибдики, маъдан ўғитларни турли меъёрларини қўллаш назорат вариантыга нисбатан тегишли равишда 23,7-28,4-30,8 ц/га, гектарига 40 тонна гўнг солинганда 15,1 ц/га, маъдан ўғитлар билан 20 тонна гўнг ва 3 тонна гилмоя қўлланилганда тегишли равишда 19,7-16,0 ц/га қўшимча дон хосили олишни таъминлади. Такрорий экин мошнинг энг юқори дон хосили тажрибанинг 3,7,8 вариантларида кузатилди-14,3-13,6-15,4 ц/га.

Хулоса: Қарши чўлининг тақир тупроқлари шароитида кузги буғдой етиштиришда маъдан ўғитларни №ПК 200:140:100 кг/га меъёрда қўллаш, дондан қўшимча 30,8 ц/га, ундан кейин такрорий экин сифатида мошни экилиши тупроқдаги гумус миқдорини 0,017%га оширишни, маъдан ўғитларни (№ПК50:50:50 кг/га) маҳаллий ўғитлар билан (20 т/га гўнг) биргаликда қўллаш қўшимча 19,1 ц/га, мошдан кейин гумус миқдорини 0,018%га оширишни, маҳаллий ўғитларни ўзини қўллаш(40т/га гўнг) орқали эса қўшимча 15,1 ц/га дон хосили олиш имконини бериб, такрорий экин мошни экилиши эса гумус миқдорини 0,025%га ошишини таъминланган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Расулов А., Кашкаров Н., Гаппаров Д. «После промежуточной культуры» // Ж. «Сельское хозяйство Узбекистан» 1987, №2 с.18.
2. Романов.Х.С “Возделывание кормовых культур на орошаемых землях”.Ташкент. “Мехнат”. 1986.с.158.
3. Халиков.Б.М. Ўзбекистоннинг суғориладиган ҳудудларида ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни қисқа ротацияда алмашлаб экишда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишнинг илмий-амалий асослари к.х.ф.доктори илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати, Тошкент 2007 й.